

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№2

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 795 sahifa.
E'lon qilishga 2025-yil 7-fevralda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

“Yashil universitet” tamoyillari: mazmun-mohiyati va ahamiyati	20
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna	
“Yashil universitet” tamoyili asosida barqaror rivojlanish rejasi va institutsional chora-tadbirlar amaliyoti	26
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich	
O‘zbekistonda davlat mulkini xususiylashtirishning yangi bosqichiga o‘tmoqda	31
Shadmanov Erkin Sherkulovich	
The Impact of Technological Advancements on SME Growth: Trends and Case Studies in Uzbekistan	35
Tojiyev Abror, Raxmonaliyev Abbas	
Оценки эффективности деятельности малого бизнеса	45
Ортиков Улугбек Акробек угли	
Yashil iqtisodiyotda cheklangan resurslarning cheksiz imkoniyatlari	51
Saidov Muhammadali Hakimovich, Esanbekov Diyorbek Mirzabek o‘g‘li	
O‘zbekiston iqtisodiyotining barqaror rivojlanishida tijroat banklarining o‘rni	57
Xakimova Feruza Nazarovna	
Biznesning ijtimoiy ma‘suliyati konsepsiyasining rivojlanish bosqichlari	62
M.O. Kasimova	
Korporativ boshqaruvda risklarni boshqarish va risk darajasini pasaytirish yo‘llari	68
Mallayev Salohiddin Saidkamolovich	
Взаимосвязь стратегии управления персоналом и бизнес стратегии организации	74
Давлетов Ислom Халикович, Бикмаев Тимур Рафаелевич	
Iqtisodiyotning barqaror va izchil rivojlanishida ishlab chiqarishni mahalliyashtirishning o‘rni	78
Sobitova Ra‘no Solidjonovna	
Statistik kuzatuvlarni samarali tashkil qilishda raqamli texnologiyalardan keng foydalanishdagi mavjud muammolar	82
Istoraxon Abdusalomova Ilhom qizi	
Xizmat ko‘rsatish korxonalarida risklarni diversifikatsiya tahlili	87
Hazratqulov Shahboz Boboqul o‘g‘li	
Korxonalarda raqamli marketing: nazariy asoslar va amaliy imkoniyatlar	94
Amonov Mirzohid Tuymuratovich	
Enhancing post-quantum security through hybrid cryptographic systems integrating quantum key distribution	98
Shuxrat Toirov Abduganiyevich, Saidakhmedov Eldor Islomovich, Akbarov X.U	
Raqamli iqtisodiyotda elektron tijorat bozorining ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati bo‘yicha adabiyotlar tahlili	110
Sodiqov Abdulhafiz	
Mulkiy soliqlar ma‘muriyatchiligi va ulardan soliq xavfsizligini ta‘minlashda foydalanish	118
Aliyarov Olim Abdug‘aparovich	
Mahalliy budjetlar daromadlarini shakllantirishda mahalliy soliqlar va yig‘imlarning o‘rni va ahamiyati	125
Bauyetdinov M.J., Eshbanbetov E.M.	
Yuk avtomobillari transport xizmatlarining samaradorligini aniqlash ko‘rsatkichlari	130
Mirzayev Qulmamat Jonuzoqovich, Ishonkulova Feruza Asatovna	
Arima modellari yordamida jismoniy shaxslarning xorijiy pul o‘tkazmalari ko‘satkichini prognozlashtirish (surxondaryo viloyatida)	135
Davranov Odil Jumanazarovich	
Kambag‘allikni baholash: AQSH misolida FPL	146
Durdona Davletova	
Ta‘lim xizmatlari sifatini oshirishning nazariy-ilmiy asoslari	151
Axmedova Barno Abdiyevna	

Tijorat banklarining depozit jalb qilishdagi o'ziga xos xususiyatlari	155
Farhod Rustamovich Bobobekov	
Трансформация потребительской этики и поведения в условиях перехода узбекистана к зеленой экономике.....	161
Хусайнов Равшан Рахимович, Кариева Латофат Саидакромовна	
Qurilish materiallari sanoati korxonalarining samarali innovatsion rivojlanishini ta'minlash yo'nalishlari	168
Fayzullayev Jonibek Mambetsaliy o'g'li	
Comparative analysis between the fundamental and technical analysis of stocks	175
To'qmirzayev Kamol Mo'min ugli	
Тенденции устойчивого развития автотранспортных предприятий в формировании цифровой экономики.....	182
Юсупходжаева Г.Б	
Влияние маркетинга на качество продукции – стратегии успешных брендов и использование отзывов клиентов	187
Маматкулова Шоира Джалоловна	
Ma'suliyati cheklangan jamiyatlarning fond bozoriga kirish imkoniyatlari: statistika, tahlil va prognozlar	192
Butayev Javlonbek Inatillo o'g'li	
O'zbekistonning eksport salohiyatini mustahkamlash zamonaviy tendensiyalari	197
Bozorov Akmal Amonovich	
Mintaqa salohiyatini oshirishda innovatsiyalar va investitsiyalarni rag'batlantirishda klaster yondashuvining o'rni.....	203
Muxammadiyeva Yulduz Yusupovna	
Инновационная деятельность металлургических предприятий в изменяющейся среде	207
Каримов Маъруф Ихтиёрович	
Значение лизинговых услуг в финансировании основного капитала предприятий	212
Латипова Шахноза Махмудовна	
Iqtisodiyotning jadal rivojlanishini innovatsion faoliyat asosida shakllantirish yo'llari	217
Nosir Maxmudov	
Davlat xaridlarida moliyaviy nazoratni amalga oshirish muammolari	224
Abdug'aniyev Bekjon Habibulla o'g'li	
Qishloq xo'jaligi korxonalarida kapital qo'yilmalar hisobini takomillashtirish	229
Baxriyev Muxiddin Sheraliyevich	
Main directions of increasing the investment attractiveness of the economy of the Republic of Uzbekistan	240
Kengesov Diyorbek Umidovich, Nurniyazova Dilnoza Arzubay qizi, Xalmuratova Dilnaz Suleyman qizi, Bekjanova Gozzal Janabaevna	
Исследование оказания торгового обслуживания сельского населения.....	245
Мусаева Шоира Азимовна, Усманова Дильфуза Ильхомовна	
Развитие логистики спортивных мероприятий на основе международной практики	252
Исмагулова Гульмира Нуралиевна	
Tijorat banklari depozit xizmatlari amaliyotini takomillashtirish	257
Melikov Otabek Maxmadaminovich	
Tijorat ko'chmas mulki qiymatini baholash xususiyatlari va unga ta'sir etuvchi omillar	263
Xomitov K.Z.	
Improvement of accounting of authorized capital at joint-stock companies	269
Ortikov Ergashjon Yakubboevich, Xusinov Ibragim Ismailovich	
Raqamli valyutaning xalqaro savdodagi roli: imkoniyatlar va muammolar.....	274
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, To'qmirzayev Kamol Mo'min o'g'li	
Yashil iqtisodiyot: nazariy jihatlar va ahamiyati	279
Maksumova Dildora Alisherovna	
O'zbekistonda raqamli iqtisodiyotni rivojlanish asoslari.....	283
Maxmudova Feruzabonu Odiljon qizi, Lutfiy Farangiz Sharidin qizi	
Oziq-ovqat sanoatini rivojlantirishning nazariy asoslari	288
Tursunova Dilnavoz davron qizi	

Национальная оценка рисков отмывание преступных доходов	294
Хомидов Шухрат Гафуржонович	
Inflyatsion targetlash rejimiga asoslangan monetar siyosatning makroiqtisodiy ahamiyati	301
Duskobilov Umidjon Sharofiddinovich	
Tijorat banklarining kredit mablag'laridan samarali foydalanish yo'llari	308
Ulugbek Nizamov	
Soliq bazasini aniqlash metodologiyasining o'ziga xos xususiyatlari va tamoyillari	312
Xalikchayeva Sadokat Ilxomjonovna	
"Qishloq xo'jaligida innovatsion texnologiyalarni joriy etish va ularning iqtisodiy samaradorligi"	316
Shamshetova Gulraushan Sarsenovna	
Повышение популярности банковских услуг посредством цифровых инноваций: стратегии интеграции технологий с ориентацией на клиента	318
Рузиева Олима Шухратовна, Рузиев Шухрат Нармурадович	
Tovar-moddiy resurslar harakatini samarali ta'minlashda xorijiy tajribalar	322
Sherzod Xolmurodovich Pardayev	
Pul-kredit siyosatida "big data" texnologiyalari: o'zbekistonda to'lov ma'lumotlari, qidiruv so'rovlari va matn tahlilidan foydalanish istiqbollari	327
Mamatxo'jayev Otabek Farxodjon o'g'li	
O'zbekiston iqtisodiyotida tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini mustahkamlash	332
Abdusamatov Mamaysup Qulmonovich, Jovliyev Ramazon Fazriddin o'g'li	
Tadbirkorlik subyektlarini soliqqa tortishda chet el tajribasi	343
A.I. Akbarov	
Mamlakatda kichik biznes subyektlari va eksport sohasida samarali rivojlanish yo'nalishlari	347
M.A.Ibrohimov	
Neighborhood system of activity economic the basics improvement	351
Alikulov Ravshan Shodiyor o'g'li	
Tijorat banklari evolyutsiyasi va kapitallashuv darajasini oshirishning iqtisodiy asoslari	356
Mamadjonov Shukurillo Ibrohimjon o'g'li	
O'zbekistonda tijorat banklarning anderrayting jarayonlarini takomillashtirishni innovatsion usullari	360
Bobojonov Xursand Qadamovich	
O'zbekiston respublikasida pensiya jamg'armasi faoliyatini takomillashtirish	374
Inoyatova Maqsuda Palvonnazirovna	
"Yashil iqtisodiyot" iqtisodiyotning barqaror rivojlanish asosi sifatida	379
Jiemuratov Temirbay Polatbaevich, Muratbaev Bayram Bazarbay uli	
Aholining daromadlarini soliqqa tortish asosida tengsizlikni kamaytirish yo'llari	384
Vosiqov Ulug'bek Alisherovich	
Soliq to'lovchilarga ko'rsatiladigan raqamli xizmatlarni ko'paytirish orqali soliq bazasini kengaytirish	389
Usmonov Ulug'bek Jaxongir o'g'li	
Совершенствование механизмов стимулирования инновационного развития промышленности: международный опыт и перспективы для узбекистана	394
Ўролова Севара Бехзод кизи	
Стратегия перехода к зеленой экономике Республики Узбекистан	399
Маматова Фатима Абдусаломовна	
Ensuring financial stability of companies international practice experience	405
Abdullayeva Madinabonu Khasanboyevna	
Yashil iqtisodiyotda investitsiya samaradorligini oshirish: barqaror o'sish strategiyasi va imkoniyatlari	409
F.U.Umarov	
Mamlakatimizda sug'urta xizmatlarining roli va ahamiyati	414
Ko'charov Murod Baxtiyorovich	
Проблемы и перспективы развития частного образования	419
Мухаммедов Мурод Мухаммедович, Мардонов Баҳодир Бахронович	
Mahalla tizimida sohaviy islohatlarni amalga oshirish zarurati	425
Karjavova Xurshida Abdumalikovna	

Iqtisodiyotni barqarorligini ta'minlashda jismoniy shaxslar daromadlarini soliqqa tortish tartibini takomillashtirishning asosiy yo'nalishlari	429
Bobomurotova Manzura Panji qizi	
Bank chakana xizmatlari amaliyotini rivojlantirishda xorij tajribasi	434
Saipnazarova Mohinur Utkir qizi	
Oziq-ovqat sanoati rivojlanishining xorij tajribalari va ulardan foydalanish imkoniyatlari.....	437
Ergashev R.X., Xo'jamov J. T.	
Mintaqada sog'liqni saqlash xizmatlar bozori mexanizmlarini takomillashtirish	442
Davron Kesimov	
Keytering xizmatlari turlari va uning inson omili bilan bog'likligi sifatida.....	446
Nasiba Ergasheva	
Meva-sabzavotchilik mahsulotlari kooperasiyasini rivojlantirish masalalari.....	451
Ergashev R.X.	
O'zbekistonda xizmatlar sektorini rivojlantirish va kambag'allikni qisqartirish: empirik tahlil (2000-2024)	456
S. Alikulov, M.Alikulova	
Avtotransport vositalaridan foydalanishning xorij tajribasi.....	476
Norqobilov Jaxongir	
Oliy ta'lim muassasalarida sun'iy intellektni qo'llashning xorijiy mamlakatlar tajribasi	480
Radjabov Bunyod Abdullalovich	
Efficient use of resources in the production process using the example of cotton and textile clusters	485
Khalikov Talibjon Luptullaevich	
REPO bitimi va uning turlari hamda uning moliya bozorida barqarorlikni ta'minlashdagi ahamiyati	490
Ibrohimov Yorqinjon To'lqin o'g'li	
Digital development of dividend policy in corporate structures in the republic of uzbekistan	498
Shermukhamedov Akmal Komiljonovich	
Tijorat banklari passivlarini tahlil qilishning metodik obzori	503
Ziyodullayev Sodiqjon Mamadillaevich	
Tadbirkorlikda ishlab chiqarish resurslari va ulardan foydalanishning ilmiy-nazariy masalalari.....	513
A.O'tbosarov	
To'g'ri soliqlarni hisoblanishi va undirilish amaliyotini takomillashtirish yo'llari.....	519
Xo'jaqulov Ramshid Yunusovich	
Tijorat banklari tomonidan korporativ mijozlarga ko'rsatiladigan innovatsion bank xizmatlarini shakllantirish yo'llari	526
To'laev Safarmurod Boymuhammad o'g'li	
Макроэкономический анализ механизмов стимулирования роста уровня занятости и меры для уменьшения уровня бедности в Узбекистане.....	532
Амирджанова Ситора Суннат кизи	
Kapital bozorida emitentlarning investitsion jozibadorligini oshirishda dividend siyosati.....	548
Sardor Omonov	
Korporativ qimmatli qog'ozlar amaliyotini rivojlantirish yo'nalishlari	554
Shohyora Otaxonova	
Aylanma kapital rentabelligini baholashga kompleks yondashuv	559
Fayziyev Oybek Raximovich	
Kambag'allik muammosi tadqiq etilishining nazariy asoslari	567
Mirzaxalikov Bobir Baxtiyorovich	
Oliy ta'lim muassasalarida raqamli marketingni talabalar va oilalar qarorlarini hisobga olgan holda optimallashtirish.....	571
Xidoyatov Murod Batirovich	
Qishloq xo'jaligi sohasida kooperatsiyalar rolini mustahkamlash	578
Abdulfarmonov Farrux Faxriddinovich	
O'zbekistonda oziq-ovqat sanoati korxonalarida ishlab chiqarish holati tahlili	584
Shukurov Rustam Ergash o'g'li	

Infratuzilma loyihalarini innovatsion moliyalashtirishni takomillashtirish	593
Yarbazarov Shavkat Butayevich	
Ko'chmas mulkni kadastr baholash xususiyatlari.....	600
To'lakov Ulug'bek Toshmamatovich	
Tijorat banklarining investitsion faoliyatini rivojlantirish	610
Dodiyev Fozil O'tkurovich	
Tadbirkorlik subyektlari mahsulotlarini bozor talabiga mosligini ta'minlash va raqobatni oshirish.....	614
Suyunov Jaloliddin O'ktam o'g'li	
Description of methods for assessing the competitiveness of an enterprise	620
Musayeva Shoira Azimovna	
Sanoat korxonalarini bozor sharoitlariga moslashtirishga nazariy yondashuvlar	624
Begmullayev Otabek Irisaliyevich	
Iqtisodiy inqiroz sharoitida tadbirkorlik subyektlarida iqtisodiy inqirozga qarshi kurashish strategiyalari	630
Jo'rayev Ilhomjon Kamolidinovich	
O'zbekistondagi nodavlat oliy ta'lim tashkilotlarida moliyaviy rejalashtirish metodologiyasi.....	638
Xurramov Jonibek Rustamovich	
Methodology for placing types of green bonds.....	642
Rakhmedova Madinakhon Nusrat qizi	
Tarmoqlar sohasini rivojlantirish va raqobat	647
Fayziyeva Dilafuz Shuxratovna	
Evolution of the pensions in great britain.....	650
Umarova Zulaykho Tursunovna, Rakhmanova Zilola Alisherovna	
Favqulodda ekologik vaziyatlarni bartaraf etishga doir davlat siyosatining uslubiy va tashkiliy-institutsional muammolari.....	654
Azizov T.A.	
Oliy ta'limni moliyalashtirishning ilmiy-nazariy asoslari.....	658
Yo'ldoshev Jaxongir To'raboyevich	
Mehnat motivatsiyasi nazariyasini rivojlantirishda insoniy munosabatlar maktabining o'rni	662
Aslanov Aziz Mexmonovich	
Перспективы внедрения альтернативной системы отопления тепловыми насосами на социальных объектах узбекистана	668
Руденко Инна Юрьевна, Волков Алексей Владимирович	
Qurilish tashkilotlarida xarajatlar hisobini takomillashtirish.....	675
Abdusalomova Nodira Bakhodirovna, Qurbanov Amirulla Muradilloevich	
Turizm sanoatida ijtimoiy tarmoqlarning roli va ahamiyati.....	682
Kasimova Zilola G'ulomiddinovna	
Совершенствование эффективного управления основными активами предприятий в условиях инновационного развития	686
Мусаева Жамила Кароматовна	
Use of mobile and internet technologies state and development of culture.....	695
Boboqulov Sanjar Baxronkulovich, Uroqov Xumoyun Jamshid ugli, Ergashev Suxrobjon Mirzoxiddin ugli	
The influence of physical activity on social education and new sports trends.....	699
Axtamov Djamshed Baxromovich	
Iqtisodiyotni ekologik boshqarishning nazariy asoslari.....	705
Qodirov Abduvohid Abdumannof o'g'li	
The role of participatory budgeting practices in financing infrastructure.....	711
Mirzayev Xursanmurod Egamberdiyevich	
Основы теории факторного анализа прибыли предприятия	717
Алиева С.С.	
Yashil energetikaning mintaqaviy iqtisodiyotni rivojlantirishdagi o'rni	723
Raxmatullayev Umarbek Ulug'bekovich	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida tijorat banklari depozit operatsiyalarini takomillashtirish	728
I.I.Jo'rayev	
O'zbekistonda islomiy banklarni rivojlantirish istiqbollari.....	734
Nurmuxammedov Abdijabbar Yunusovich	

O'zbekistonda "yashil" iqtisodiyotni rivojlantirishda islomiy moliyaning ahamiyati	741
Axmedov Azamat Kamilovich, Maratova Aseliya Nurpeyis qizi	
Turistik xizmatlar bozorini rivojlantirishning nazariy-uslubiy qoidalari	746
Turayev Og'abek Kaxramonovich	
Aksiyadorlik jamiyatlarida kengashlar faoliyatini baholash uslubiyotini takomillashtirish.....	750
Ismailov Allayor Rashidovich	
Yashil iqtisodiyotda raqamli texnologiyalarni joriy etish borasida muvaffaqiyatli tadqiqotlar.....	760
Nurmetova Muyassar Jumanazarovna	
Составление многокритериальной базы оценки эффективности и результативности предпринимательской деятельности спортивной организации.....	766
Маткаримова Наргиз Тухтасиновна	
Tijorat banklarning resurs bazasini mustahkamlash bilan bog'liq muammolari va ularni bartaraf etish yo'llari.....	772
Sultanmuratova Dilrabo Shaylavbekovna	
Agroservis xizmatlari ko'rsatish qishloq xo'jaligida yaratilgan mahsulotlarning iste'mol qiymatini oshiruvchi omil sifatida.....	777
Iroda Turdibayevna Kudratova	
Shaxsda individual imkoniyatlar rivojlanishining yoshga doir xususiyatlari	783
Tulyaganova Gulnoza Olimjon qizi	
O'zbekistonda turizm sohasining rivojlanish bosqichlari.....	787
Xolmurzayev Sobir Nazarovich	
Ayollar tadbirkorligini rivojlantirish asnosida o'zbekistonda aholi bandligini oshirish	791
Ulashova Zarnigor Botirali qizi	

AYOLLAR TADBIRKORLIGINI RIVOJLANTIRISH ASNOSIDA O‘ZBEKISTONDA AHOLI BANDLIGINI OSHIRISH

Ulashova Zarnigor Botirali qizi

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Iqtisodiyot nazariyasi
kafedrasida asistenti va 2-bosqich magistriri
ORCID: 0009-0005-3853-5101

Annotatsiya: Mazkur maqolada O‘zbekistonda ayollar tadbirkorligini rivojlantirish orqali aholi bandligini oshirish masalasi tahlil qilinadi. Ayollar biznesini qo‘llab-quvvatlash yo‘nalishida amalga oshirilayotgan davlat dasturlari, imtiyozli kreditlash tizimi va tadbirkorlik muhitining yaxshilanishi ko‘rib chiqiladi. Ayollar tadbirkorligining iqtisodiy o‘shishga va ijtimoiy barqarorlikka ta’siri ilmiy nuqtai nazardan yoritilib, bandlik darajasini oshirishdagi roli asoslanadi. Shuningdek, ayollar ishtirokidagi tadbirkorlik faoliyatining innovatsion xususiyatlari va to‘siqlar gender tafovutlari kontekstida tahlil qilinadi. Maqolada xalqaro tajriba ham o‘rganilib, O‘zbekistonda ayollar tadbirkorligini rivojlantirish istiqbollari yuzasidan tavsiyalar beriladi.

Kalit so‘zlar: ayollar tadbirkorligi, aholi bandligi, iqtisodiy rivojlanish, gender tengligi, biznes muhitini yaxshilash, tadbirkorlikni qo‘llab-quvvatlash, innovatsion faoliyat, imtiyozli kreditlash.

Abstract: This article analyzes the issue of increasing employment in Uzbekistan through the development of women's entrepreneurship. State programs implemented in the direction of supporting women's business, the preferential lending system, and the improvement of the business environment are analyzed. The impact of women's entrepreneurship on economic growth and social stability is highlighted from a scientific perspective, and its role in increasing the level of employment is substantiated. It also examines the innovative features and obstacles of entrepreneurial activity with the participation of women in the context of gender differences. The article also analyzes international experience and makes recommendations on the prospects for the development of women's entrepreneurship in Uzbekistan.

Key words: Women's entrepreneurship, employment, economic development, gender equality, improving the business environment, support for entrepreneurship, innovative activities, preferential lending.

Аннотация: В статье анализируется вопрос повышения занятости населения в Узбекистане за счет развития женского предпринимательства. Будут проанализированы государственные программы поддержки женского бизнеса, система льготного кредитования, улучшение деловой среды. Научно исследовано влияние женского предпринимательства на экономический рост и социальную стабильность, обоснована его роль в повышении уровня занятости. В нем также рассматриваются инновационные характеристики и барьеры женского предпринимательства в контексте гендерных различий. В статье также анализируется международный опыт и даются рекомендации по перспективам развития женского предпринимательства в Узбекистане.

Ключевые слова: Женское предпринимательство, занятость, экономическое развитие, гендерное равенство, улучшение деловой среды, поддержка предпринимательства, инновационная деятельность, льготное кредитование.

KIRISH

O‘zbekiston Respublikasi mustaqillikka erishgandan so‘ng ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishning muhim yo‘nalishlaridan biri sifatida aholi bandligini ta‘minlash va gender tengligini rivojlantirish bo‘yicha kompleks islohotlarni amalga oshirib kelmoqda. Mamlakatda ayollar tadbirkorligini qo‘llab-quvvatlash orqali iqtisodiy taraqqiyotga erishish va yangi ish o‘rinlarini yaratish borasida muhim huquqiy asoslar shakllantirilgan. Jumladan, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 7-martdagi “Oila va xotin-qizlarni tizimli qo‘llab-quvvatlashga doir ishlarni yanada jadallashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-87-son‘li farmoni [1], shuningdek, “2022–2026-yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi”da ayollar tadbirkorligini rivojlantirish orqali aholi bandligini oshirish ustuvor vazifalar sifatida belgilangan.[2]

1 <https://lex.uz/docs/-5899498>

Ushbu strategiya asosida xotin-qizlarning iqtisodiy faolligini oshirish, ularning tadbirkorlik subyektlari sifatida ishtirokini kengaytirish va kichik hamda o'рта biznes faoliyatini rivojlantirish maqsadida imtiyozli kreditlash va davlat subsidiyalari mexanizmlari takomillashtirilmoqda. Jumladan, 2021-yilda joriy qilingan "Ayollar daftari" tizimi orqali ijtimoiy himoyaga muhtoj xotin-qizlarga moliyaviy va huquqiy yordam ko'rsatilib, ularning innovatsion faoliyatga jalb etilishiga alohida e'tibor qaratildi.

Ayollar tadbirkorligini rivojlantirish orqali ijtimoiy barqarorlik va investitsion muhitning yaxshilanishi kuzatilmoqda. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, xotin-qizlar rahbarligidagi biznes subyektlari barqarorlik va samaradorlik jihatidan yuqori natijalarga erishmoqda. Shu bilan birga, gender tafovutlarini kamaytirish, tadbirkor ayollar uchun qulay muhit yaratish maqsadida xalqaro tajriba o'rganilib, mamlakat ichida joriy qilinmoqda.

Mazkur tadqiqotda O'zbekistonda ayollar tadbirkorligini rivojlantirishning ahamiyati, davlat tomonidan yaratilayotgan imkoniyatlar, mavjud muammolar hamda ularni bartaraf etish yo'llari tahlil qilinadi. Shu bilan birga, gender masalalariga oid xalqaro amaliyot, tadbirkorlik muhitini yaxshilash bo'yicha ilg'or tajribalar va istiqboldagi strategiyalar ham muhokama qilinadi. O'zbekiston iqtisodiyotining barqaror rivojlanishida xotin-qizlar tadbirkorligining o'rni va uning aholi bandligiga ta'siri ilmiy va amaliy jihatdan asoslanadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Q. S. Jumaniyozovich, A. Jalolovlar o'z tadqiqot ishlarida O'zbekistonda ayollar tadbirkorligini rivojlantirish va aholi bandligini oshirish masalalari bo'yicha olib borilgan tadqiqotlar iqtisodiy, ijtimoiy va institutsional omillarni qamrab olishini ta'kidlaydilar. Ba'zi ilmiy ishlar gender tafovutlarini tahlil qilib, ayollar tadbirkorligining iqtisodiy rivojlanish va ijtimoiy barqarorlikka ta'sirini o'rgangan [3].

Shuningdek, Karimova A., Axmedova D. o'z tadqiqotlarida ayollar ishtirokidagi bizneslarni qo'llab-quvvatlash bo'yicha davlat dasturlari, jumladan, imtiyozli kreditlash tizimi va investitsion muhitning yaxshilanishi muhim tadqiqot yo'nalishlaridan biri ekanligini ta'kidlaganlar [4].

Xalqaro tajriba asosida ayollar tadbirkorligi va bandlik darajasining oshishi o'rtasidagi bog'liqlik empirik tadqiqotlar orqali isbotlangan (World Bank, 2021) [5]. O'zbekistonda tadbirkor ayollarning innovatsion faoliyati, elektron tijorat va kichik hamda o'рта biznesdagi roli ham alohida e'tibor qaratilgan mavzulardan biridir. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, tadbirkorlikning rivojlanishi uchun huquqiy muhitni yaxshilash va gender tengligini mustahkamlash muhim ahamiyat kasb etadi (UNDP, 2022) [6].

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqot metodologiyasi sifat va miqdoriy yondashuvlarga asoslanadi. Ma'lumotlar so'rovnomalar, tadbirkor ayollar bilan intervyular va rasmiy mehnat bozoriga oid statistik hisobotlar orqali to'plandi. Shuningdek, davlat siyosati va qo'llab-quvvatlash dasturlariga oid hujjatlar tahlil qilindi. Olingan ma'lumotlar statistik tahlil orqali qayta ishlanib, ayollar tadbirkorligining bandlikka ta'siri baholandi, sifat jihatdan esa mazmuniy tahlil yordamida asosiy tendensiyalar va muammolar aniqlab berildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

O'zbekiston Respublikasida ayollar tadbirkorligini rivojlantirish va aholi bandligini oshirish bo'yicha amalga oshirilgan islohotlar mamlakatning iqtisodiy taraqqiyoti va ijtimoiy barqarorligiga bevosita ta'sir ko'rsatmoqda. So'nggi yillarda davlat dasturlari asosida xotin-qizlar huquqlarini mustahkamlash, biznes muhitini yaxshilash va tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash choralarini ko'rish borasida qator muhim tashabbuslar ilgari surildi. Ushbu sa'y-harakatlar investitsion muhitni yaxshilash bilan birga ish o'rinlarini yaratish hamda ijtimoiy barqarorlikni ta'minlashga xizmat qilmoqda.

O'zbekiston statistikasiga ko'ra, 2023-yil 1-yanvar holatiga mamlakatda ayol rahbarlar boshqaruvidagi kichik korxonalar va mikrofirmalar soni 39 078 tani tashkil etgan. Bu ko'rsatkich o'tgan yilning mos davri bilan solishtirilganda 2 606 taga oshgan.

Hududlar bo'yicha tahlil qilinsa, 2023-yil yakunida faoliyat ko'rsatgan tadbirkor ayollar rahbarligidagi kichik korxonalar va mikrofirmalar soni 41 249 tani (yoki jamiga nisbatan 9,9%) tashkil etgan. Eng ko'p ko'rsatkichlar quyidagi hududlarga to'g'ri keladi:

Toshkent shahri – 12 055 ta

Toshkent viloyati – 5 305 ta

Samarqand viloyati – 3 723 ta

Qoraqalpog'iston Respublikasi – 3 202 ta

Bundan tashqari, 2021-yilda ayollar rahbarligidagi kichik korxonalar va mikrofirmalarda mahsulot (tovar, ish va xizmatlar) sotishdan olingan sof foyda 22 567,7 milliard so'mni tashkil etib, 2020-yilga nisbatan 6 856,7 milliard so'mga oshgan.[7]

O'zbekistonda ayollar tadbirkorligini rivojlantirish bo'yicha quyidagi asosiy omillar ajratib ko'rsatish mumkin: Davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash dasturlari. "Ayollar daftari" dasturi doirasida minglab ayollarga imtiyozli kreditlar ajratilib, ularning biznes yuritish imkoniyatlari kengaytirildi.

Imtiyozli kreditlash tizimi. Tadbirkor ayollarga Oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirish davlat dasturi doirasida yillik 14 foizlik stavkada imtiyozli kreditlar ajratilishi mumkin.

Tadbirkorlik muhitining yaxshilanishi. So'nggi yillarda biznes yuritish uchun litsenziyalash tartiblarining soddalashtirilishi va soliq imtiyozlarining berilishi tadbirkor ayollar sonining o'sishiga hissa qo'shdi.

Innovatsion faoliyat va raqamli texnologiyalar. Ayollar ishtirokidagi kichik va o'rta bizneslarda elektron savdo platformalaridan foydalanish kengayib bormoqda.

Dunyo tajribasi shuni ko'rsatadiki, ayollar tadbirkorligining rivojlanishi iqtisodiy o'sishning muhim omillaridan biri hisoblanadi. Rivojlangan mamlakatlarda ayollarning kichik va o'rta biznesdagi ishtiroki yuqori bo'lib, iqtisodiy rivojlanish jarayoniga bevosita ijobiy ta'sir ko'rsatmoqda. Masalan, AQSh va Yevropa Ittifoqi mamlakatlarida ayollarning tadbirkorlik subyektlaridagi ulushi 40–50% ni tashkil etadi. Bu mamlakatlarda ayollar biznesining rivojlanishi nafaqat yangi ish o'rinlarini yaratish, balki innovatsion yechimlar va texnologiyalarni rivojlantirish bilan bog'liq bo'lib, iqtisodiyotning turli tarmoqlarida yuqori samaradorlikka erishishda muhim rol o'ynamoqda.

O'zbekistonda bu ko'rsatkich hali yetarli darajada emas, ammo so'nggi yillarda olib borilayotgan iqtisodiy islohotlar va ayollar tadbirkorligini rivojlantirishga yo'naltirilgan strategiyalar ushbu ulushni oshirishga xizmat qilmoqda. Davlat tomonidan ayollar tadbirkorligini qo'llab-quvvatlashga yo'naltirilgan qator dasturlar amalga oshirilmoqda. Xususan, imtiyozli kreditlar, biznes inkubatorlar va tadbirkorlik bo'yicha maxsus o'quv dasturlarining kengaytirilishi ayollarning iqtisodiy faolligini oshirishga imkon bermoqda.

O'zbekiston sharoitida ayollar tadbirkorligini yanada rivojlantirish uchun bir qator muhim yo'nalishlar dolzarb ahamiyat kasb etadi. Birinchi navbatda, xotin-qizlar uchun moliyaviy resurslardan foydalanish imkoniyatini kengaytirish zarur. Bunda imtiyozli kreditlar hajmini oshirish, biznes boshlash va rivojlantirish uchun moliyaviy ko'mak mexanizmlarini takomillashtirish muhim rol o'ynaydi. Shuningdek, ayollar uchun tadbirkorlik kurslarini kengaytirish, ularning biznes yuritish bo'yicha bilim va ko'nikmalarini oshirish maqsadga muvofiqdir. Bu nafaqat mavjud tadbirkor ayollarni qo'llab-quvvatlash, balki yangi biznes subyektlarini yaratishga ham xizmat qiladi.

Ikkinchi muhim yo'nalish innovatsion va raqamli tadbirkorlikni rivojlantirish hisoblanadi. Bugungi kunda elektron tijorat, startap loyihalar va IT-soha ayollar tadbirkorligi uchun katta imkoniyatlarni taqdim etmoqda. O'zbekiston sharoitida ayollarning ushbu sohalaridagi ishtirokini oshirish, ularni raqamli texnologiyalar va elektron tijorat bo'yicha o'qitish, davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash tizimini shakllantirish muhim ahamiyatga ega. Elektron tijorat orqali ayollar o'z biznesini tezroq rivojlantirishi, ichki va xalqaro bozorlarning talablariga mos mahsulot va xizmatlar yaratishi mumkin.

Uchinchi jihat esa huquqiy va institutsional muhitni mustahkamlashdir. Ayollarning tadbirkorlik faoliyatida ishtirokini oshirish uchun gender tengligini ta'minlash, ayollar biznesini himoya qilish mexanizmlarini kuchaytirish zarur. Xotin-qizlarning tadbirkorlikdagi ulushini oshirish uchun ularga huquqiy maslahat xizmatlarini kengaytirish, biznes yuritishdagi to'siqlarni bartaraf etish ham muhim sanaladi. Shu bilan birga, davlat va nodavlat tashkilotlari tomonidan gender tengligi bo'yicha qonunchilik bazasini takomillashtirish, ayollarning mulkiy va iqtisodiy huquqlarini mustahkamlash choralarini ko'rilishi lozim.

Umuman olganda, ayollar tadbirkorligini rivojlantirish iqtisodiy o'sish va ijtimoiy barqarorlikni ta'minlashning muhim omillaridan biri hisoblanadi. O'zbekiston sharoitida bu borada olib borilayotgan islohotlar va strategik dasturlar ijobiy natija bermoqda. Kelgusida ayollarning tadbirkorlik salohiyatini yanada rivojlantirish uchun moliyaviy resurslar, innovatsion texnologiyalar va huquqiy himoya mexanizmlarini takomillashtirish muhim ahamiyat kasb etadi. Bu esa, o'z navbatida, aholi bandligini oshirish, yangi ish o'rinlari yaratish va iqtisodiy taraqqiyotga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.[8]

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, O'zbekistonda ayollar tadbirkorligini rivojlantirish orqali aholi bandligini oshirish bo'yicha muhim natijalarga erishilmoqda. Iqtisodiy ko'rsatkichlardan kelib chiqib aytganda, ayollar rahbarligidagi tadbirkorlik subyektlari soni ortib borayotgani hamda ayollar bandligi darajasi o'sib borayotgani iqtisodiy taraqqiyotning ijobiy tendensiyalaridan dalolat beradi. Kelgusida ushbu jarayonni jadallashtirish uchun imtiyozli kreditlash, biznes muhitini yaxshilash, innovatsion faoliyatni rivojlantirish hamda xalqaro tajribani tatbiq etish bo'yicha chora-tadbirlarni davom ettirish zarur.

O'zbekistonda ayollar tadbirkorligini rivojlantirish aholi bandligini oshirishning muhim omillaridan biri hisoblanadi. Mamlakatda gender tengligini ta'minlash, ayollarning iqtisodiy faolligini oshirish va ularni tadbirkorlik faoliyatiga keng jalb etish bo'yicha davlat dasturlari ishlab chiqilgan. Imtiyozli kreditlash, soliqdagi yengilliklar, biznesni qo'llab-quvvatlash markazlarining faoliyati va boshqa tashabbuslar ayollar tadbirkorligini rivojlantirishda muhim rol o'ynamoqda. Ayollar tomonidan tashkil etilgan kichik va o'rta biznes subyektlari nafaqat iqtisodiy rivojlanishning harakatlantiruvchi kuchi, balki yangi ish o'rinlarini yaratish va aholi bandligini oshirishda ham muhim vosita hisoblanadi.

Biroq, ayollar tadbirkorligining rivojlanish jarayonida hali ham muayyan muammolar mavjud. Moliyaviy resurslarga kirish imkoniyatining cheklanganligi, investitsion muhitning yetarlicha rivojlanmaganligi, gender tafovutlari va ijtimoiy stereotiplar tadbirkor ayollar uchun asosiy to'siqlardan biri bo'lib qolmoqda. Ayniqsa, qishloq hududlarida ayollar tadbirkorligini rivojlantirish uchun infratuzilmaning yetarli darajada rivojlanmaganligi va axborot-kommunikatsion texnologiyalardan foydalanish imkoniyatlarining cheklanganligi dolzarb muammolardan biri hisoblanadi.[9]

Xalqaro tajriba shuni ko'rsatadiki, ayollar tadbirkorligi rivojlangan davlatlarda gender tengligi darajasi yuqori bo'lib, iqtisodiy barqarorlik mustahkamlanadi. O'zbekistonda ham bu borada ilg'or tajribalarni joriy etish, tadbirkor ayollar uchun maxsus innovatsion dasturlarni ishlab chiqish va ularni qo'llab-quvvatlash mexanizmlarini takomillashtirish muhim ahamiyat kasb etadi. Shuningdek, ayollar tadbirkorligi uchun qulay biznes muhitini yaratish orqali iqtisodiy rivojlanishni jadallashtirish, ijtimoiy barqarorlikni ta'minlash va bandlik darajasini oshirishga erishish mumkin.[10]

XULOSA VA TAKLIFLAR

O'zbekistonda ayollar tadbirkorligini rivojlantirish jamiyatning iqtisodiy barqarorligi va aholi bandligini oshirishda muhim omil hisoblanadi. Ayollar ishtirokidagi kichik va o'rta biznes subyektlarining ko'payishi nafaqat yangi ish o'rinlarini yaratish, balki innovatsion g'oyalar va texnologiyalarni joriy etish orqali iqtisodiy rivojlanishning asosiy drayverlaridan biriga aylanadi. Davlat tomonidan olib borilayotgan islohotlar, imtiyozli kreditlash va tadbirkorlik subyektlarini qo'llab-quvvatlashga yo'naltirilgan dasturlar ayollarning iqtisodiy faolligini oshirishga xizmat qilmoqda. Shu bilan birga, ayollar tadbirkorligini rivojlantirish gender tengligini ta'minlash va ijtimoiy barqarorlikni mustahkamlashga ham bevosita ta'sir ko'rsatmoqda.

Ayollar tadbirkorligini rivojlantirishga qaratilgan chora-tadbirlar iqtisodiyotning turli sohalarida gender tafovutlarini qisqartirish imkonini bermoqda. Xususan, kichik va o'rta biznesni rivojlantirishga oid davlat dasturlari, kredit resurslariga erishish imkoniyatlarining kengayishi va biznes muhitini yaxshilashga qaratilgan tashabbuslar natijasida ayollar tadbirkorligining salmog'i oshmoqda. Imtiyozli kreditlash tizimi orqali ayollarning ishbilarmonlik faolligini oshirish, innovatsion faoliyat bilan shug'ullanishi va o'z bizneslarini kengaytirishi uchun qulay sharoitlar yaratilmoqda.

Xalqaro tajriba shuni ko'rsatadiki, ayollar tadbirkorligini rivojlantirish iqtisodiy o'sishga ijobiy ta'sir ko'rsatish bilan birga jamiyatdagi ijtimoiy muvozanatni saqlashga ham xizmat qiladi. Xususan, rivojlangan davlatlarda tadbirkor ayollar tomonidan yaratilgan ish o'rinlari va innovatsion loyihalar mintaqaviy iqtisodiyotning rivojlanishiga katta hissa qo'shmoqda. Shu jihatdan O'zbekiston ham xalqaro tajribani inobatga olgan holda ayollar tadbirkorligini qo'llab-quvvatlash bo'yicha samarali strategiyalarni amalga oshirmoqda.

Umuman olganda, ayollar tadbirkorligini rivojlantirish orqali aholi bandligini oshirish, iqtisodiy va ijtimoiy taraqqiyotga erishish mumkin. Ayollar tadbirkorligi uchun qulay sharoitlar yaratish, investitsion muhitni yaxshilash va gender tengligini ta'minlash bo'yicha davom etayotgan islohotlar uzoq muddatli barqaror rivojlanishning muhim omili bo'lib xizmat qiladi. Shu bilan birga, mavjud muammolarni bartaraf etish, tadbirkor ayollar uchun innovatsion texnologiyalar va ta'lim dasturlarini kengaytirish, moliyaviy resurslardan foydalanish imkoniyatlarini oshirish dolzarb masala bo'lib qolmoqda. Ayollar tadbirkorligini qo'llab-quvvatlash va yanada rivojlantirish O'zbekistonning iqtisodiy barqarorligi va aholi bandligini oshirish yo'lidagi ustuvor yo'nalishlardan biri bo'lib qolishi lozim.

foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 7-martdagi "Oila va xotin-qizlarni tizimli qo'llab-quvvatlashga doir ishlarni yanada jadallashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-87-sonli farmoni. <https://lex.uz/docs/-5899498>
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 28.01.2022 yildag "2022 — 2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida" PF-60-son Farmoni. <https://lex.uz/ru/docs/-5841063>
3. Jumaniyozovich, Q. S. (2024). AYOLLAR TADBIRKORLIGINI RIVOJLANTIRISH ORQALI QISHLOQ HUDUDLARIDA ISH O'RINLARI YARATISH.—JOURNAL OF INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH,—1(4), 83-89.
4. Axmedova, D. (2023). AYOLLAR TADBIRKORLIGINI RIVOJLANTIRISHNING ASOSLARI.—Farg'ona davlat universiteti, (1), 50-50.
5. <https://wdr2021.worldbank.org>.
6. <https://www.undp.org/publications/undp-strategic-plan-2022-2025>.
7. O'zbekiston Respublikasi prezidenti huzuridagi statistika agentligi (stat.uz) ma'lumotlari.
8. Ismoilova, S. (2024). AYOLLAR TADBIRKORLIGINI QO'LLAB-QUVVATLASHNING HUQUQIY-IJTIMOY ASOSLARI.—University Research Base, 300-303.
9. Anvarovna, K. N. (2024). TADBIRKOR AYOLLAR FAOLIYATINING RIVOJLANISH TENDENSIYALARI.—Scientific Journal of Actuarial Finance and Accounting,—4(11), 104-111.
10. Tolibovna, R. A. (2024). AYOLLAR TADBIRKORLIGINI RIVOJLANTIRISHDA ONLAYIN PLATFORMALARNING O'RNI. Scientific Journal of Actuarial Finance and Accounting,—4(03), 356-365.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.
Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>
